

ADABIYOT O‘QITISHDA EPISTOLYAR NAMUNALARIDAN

FOYDALANISH

Mahliyo Ismoilova Atxamali qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada epistolyar namunalardan foydalanishning adabiyot o‘qitishdagi ahamiyati va badiiy asarlardagi tarixiy shaxslarning maktublaridan adabiyot darslarida foydalanish usullari haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: epistolyar adabiyot, xat, maktub, adabiy qahramon, tarixiy qahramon, tarixiy voqelik.

Epistolyar adabiyot (yunonchadan olingan bo‘lib xat, maktub, noma ma'nolarini anglatadi) — xat, noma shaklida yaratilgan turli xil asarlar (masalan: epistolyar roman).[1] Epistolyar adabiyotga atoqli arboblarning madaniy-tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan yozishmalari ham kiradi. Masalan, Alisher Navoiyning "Munshaot" asari ushbu janr namunasi hisoblanadi.

XVIII asrda maktub shaklida romanlar yozish Yevropada odat tusiga kirgan. Masalan, S.Richardsonning "Pamela" asari, J.JRussoning "Yuliya yoki Yangi Elioza" nomli romani va boshqalar bunga misol bo‘la oladi. XIX asrda epistolyar adabiyot tarixiy hikoya, oilaviy xronika tarzida rivoj topdi. Xususan, I.S. Turgenevning "Faust", F.Dostoyevskiyning "Faqir kishilar" asarlari ushbu janrning yaqqol namoyondasi sifatida ajralib turadi. XX asrda, ayniqsa, Ikkinchi jahon urushi yillarida maktub shaklidagi epistolyar adabiyot muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Hozirgi o‘zbek adabiyotida epistolyar shakldan O.Yoqubov, O‘.Hoshimov, A.Ibrohimov kabi yozuvchilar unumli foydalanishgan. Xususan, Abduqahhor Ibrohimovning "Uyqu kelmas kechalar" romani boshidan oxirigacha asosiy qahramon Faxri Kamolning sevgilisi Yoqutxonga yo‘llagan xatlaridan iborat. Shuningdek, hozirgi paytda epistolyar adabiyotning she’riy maktublar, murojaatnoma, ochiq xat kabi shakllari ham mavjud.

Adabiyot o‘qitishda epistolyar namunalaridan foydalanish bugungi kunda adabiyot o‘qituvchilari uchun samarali metodlardan biriga aylanib bormoqda. Sababi epistolyar janrning yozuvchi ijodi bilan birga shaxsiyatini o‘rganishdagi ahamiyati juda ham muhim. Xususan, maktublar yozuvchi yuzma-yuz aytmagan, aytmagan fikrlarni qamrab olishi bilan ahamiyatlidir. Epistolyar matn odamlar o‘rtasida o‘rnatilgan xatlar yoki xabarlar ekanligini nazarda tutgan holda maktubning maqsadi, biron sababga ko‘ra to‘g‘ridan to‘g‘ri, ya’ni ovoz bilan aloqa qila olmaydigan ikki yoki undan ortiq odamlar o‘rtasida aloqa o‘rnatishdir. Xatlar vositasida matn mazmunini, insonning ruhiy kechinmalarini, syujet tarkibini aniqlab olish mumkin. Maktublar bayon hamda ko‘rgazma elementlarini o‘zida aks ettiradi. Yozma nutq epistolyar janrning obrazi deb qaraladi. Epistolyar janrdagi matnlarning asosiy kompozitsion qolipi ham mavjud, sana-murojaat-asosiy qism-xotima va ehtirom-imzo ko‘rinishida bo‘ladi.[2]

Epistolyar xatlar shaxslarning bir-biriga yozish orqali o‘z fikrlarini, hissiyotlarini, tajribalarini o‘zaro almashishining yaxshi bir namuna sifatida xizmat qiladi. Bu usul o‘quvchilarda yozish qobiliyatini rivojlantirish, adabiy yozishmalarni o‘rganish va adabiy qahramonlarning fikrlariga, g‘oyalariga hamohang fikrlashga yordam beradi.

Epistolyar namunalar orqali o‘qituvchilar o‘quvchilarga adabiy qahramonlarning hayotini, fikrlarini va badiiy voqeliklarni o‘rgatishi mumkin. Bu shaxslarning original xatlarini o‘qib, ularning adabiyotdagi o‘rnini tushunish va tahlil qilish imkonini beradi. Epistolyar xatlar tarixiy voqeliklarni shaxslar bilan bog‘lash imkonini beradi va o‘quvchilarga tarixiy voqeliklarni shaxslar tomonidan qanday shakllantirilishini tushuntiradi.

Epistolyar namunalar adabiyotdagi shaxslarning o‘zaro munosabatlari, fikrlari va tarixiy voqeliklari haqida yuqori darajada ma’lumot beradi. Bu namunalar orqali o‘quvchilarga adabiyotni shaxslar tomonidan yozilgan asosli manbalarga bog‘lash imkonini beradi. Shuningdek, o‘quvchilar o‘zaro muloqotlarni, fikr almashishlarni va shaxslarning tarixiy voqeliklarini o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Epistolyar namunalar orqali o‘qituvchilar o‘quvchilarga yozma va izoh qilishni o‘rganish imkonini ham taqdim etadi. O‘quvchilar epistolyar xat yozish orqali yozma qobiliyatlarini rivojlantirishadi va o‘z fikrlarini to‘plash, tahlil qilish va argumentlardan xulosa chiqarishni o‘rganishadi.[3]

Epistolyar namunalar o‘qituvchilar va o‘quvchilar o‘rtasidagi muloqotlarni ham kuchaytiradi. O‘quvchilar o‘qituvchilarga adabiy shaxslar haqida savollar yuborish, fikr bildirish va o‘z fikrlarini o‘qituvchilarga yozish orqali bildirish imkoniga ega bo‘ladi.

Bundan tashqari, epistolyar namunalar o‘quvchilarga yozishning shaxsiy, hissiy va ijobiy tajribalarini izohlash imkonini ham beradi. O‘quvchilar o‘z xatlarida o‘z hayotdagi voqeliklarni, tarixiy voqeliklarni yozish orqali izohlashadi va ularga o‘z fikrlarini ifoda qilish va ularga javob yozish orqali munosabatni sifatli rivojlantirishadi.

Qolaversa, epistolyar namunalar o‘quvchilarni tarixiy shaxslarning fikrlarini manbalar bilan bog‘lash uchun ham xizmat qiladi.. O‘quvchilar o‘zlarining yozgan maktublarini tarixiy shaxslarning yozgan xatlari bilan solishtirishadi va ulardan xulosa qilishadi.

Epistolyar namunalar adabiyot o‘qitishning o‘quvchilarni qiziqtirish, fikrlarni o‘zgartirish va ularga shaxsiy bog‘lanish yaratishga yordam beradi. Bu usul orqali o‘qituvchilar o‘quvchilarni qo‘llab-quvvatlash, ularning o‘z fikrlarini ifodalash va tarixiy voqeliklarga oid so‘zlarini yozish orqali ularning o‘qish va yozish qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi.

Epistolyar namunalar o‘quvchilarni shaxslarning adabiyotdagi o‘rnini tushunish, ularning o‘zaro munosabatlari va tarixiy voqeliklari haqida shunday qiyinchiliklarni o‘rgatishga ham yordam beradi. Bu usul orqali o‘quvchilar tarixiy shaxslarning asarlarini o‘qib, ularning o‘zlarining yozgan xatlari orqali ularning o‘zaro munosabatlari va fikrlarini tahlil qilishni o‘rganishadi.

Epistolyar namunalar adabiyot o‘qitishda o‘quvchilarga interaktivlik va shaxsiylik imkonini beradi. Ular o‘qituvchilar va o‘quvchilar o‘rtasida o‘zaro muloqotni oshirish, fikrlar almashish va tarixiy voqeliklarni o‘rganish orqali

o‘quvchilarni o‘zlarining o‘zini ifodalashga va o‘z o‘qish va yozish qobiliyatlarini rivojlantirishga o‘rgatadi.

Adabiyot darslari davomida o‘qituvchilar o‘quvchilarga epistolyar namunalar yaratishlari uchun ruhlantirishlari hamda ularning adabiy qahramonlarning hayoti, fikrlari va badiiy voqealari haqida fikr yuritishlari uchun ilhom berishlari juda muhim hisoblanadi. Bu usul o‘quvchilarning o‘zlarini asar qahramonlari hayoti bilan bog‘lash va adabiyotning o‘zini, qahramonlar kechinmalarini o‘rganganlarini tushunishiga yordam beradi.

O‘zbek adabiyotida epistolyar namunalar eng ko‘p tarqalganligi ma’lum. Quyida ulardan eng mashhurlarini sanab o‘tamiz. Maqsud Qoriyevning “Oydin kechalar”, Abduqahhor Ibrohimovning “Uyqu kelmas kechalar”, O‘lmas Umarbekvoning “Qizimga maktublar”, Xurshid Do‘stmuhammadning “Hijronim mingdir mening”, Benazir Muhammadning “Yobondan gulxonaga maktublar” asarlari va boshqalar. Jadid adabiyoti nasrida esa epistolyar usul dastlab Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar”ida muvaffaqiyat bilan qo‘llandi. Adib kerakli o‘rinlarda maktublarning matnini to‘liq keltirgan. Romanda maktub syujetning muhim momentlarida hal qiluvchi komponent o‘laroq maydonga chiqadi. Syujet rivojining asosiy harakatlantiruvchi epizodlari bo‘lmish Otabek va Mirzakarim qutidorning dordan omon qolishi, Otabek va Kumush munosabatlaridagi murakkabliklar bevosita maktub bilan bog‘langan. Abdulla Qodiriy bu borada xalq og‘zaki ijodi, o‘zbek mumtoz adabiyoti va jahon nasri an’analaridan ta’sirlangani shubhasiz. O‘zbek zamonaviy nasrida faqat maktubga asoslangan epistolyar janr namunalari ham yaratilgan. Milliy adabiyotimizdagi ilk maktub-roman 2001 yilda nashr etilgan “Uyqu kelmas kechalar” asaridir. Ushbu epistolyar roman sof ishqiy mazmunda bitilgan. Iqbol Mirzo qalamiga mansub “Bonu” ijtimoiy-psixologik romani milliy adabiyotshunoslikda bu boradagi ikkinchi tajribadir. Roman strukturasi o‘ziga xos: u bosh qahramon tomonidan noma’lum yozuvchiga telegram ijtimoiy tarmog‘i orqali yozilgan xatlardan iborat. Adib bir ayolning taqdiri orqali muayyan ijtimoiy-tarixiy davrga oid, milliy-maishiy hayotga oid juda ko‘p haqiqatlarni qalamga olgan. Jahon adabiyotida yaratilgan aksariyat epistolyar romanlardan farqli ravishda o‘zbek adibi

voqealarga umuman aralashmaydi, syujet zanjirini tashkil qilgan voqealar Bonu tarafidan hikoya qilinadi. Mumtoz adabiyotdagi nomalarda ham, jahon adabiyotidagi epistolyar asarlarda ham ko‘pincha ishqiy motiv ustuvorligi ko‘zga tashlanadi.[4] Ushbu janrning o‘ziga xos xususiyati ham shunda.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, epistolyar namunalar o‘quvchilarga tarixiy shaxslarning fikrlarini tahlil qilish uchun real va original manbalarni o‘rganish imkonini beradi. Shuningdek, ular o‘quvchilarga tarixiy voqeliklar haqida shaxslarning o‘z fikrlarini va hissiyotlarini tushunishga yordam beradi. Epistolyar namunalar adabiyot o‘qitishda o‘quvchilarni tarixiy shaxslar bilan bog‘lash, ularning o‘zlarining fikrlarini o‘rganish va tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali usulidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston milliy ensiklopediya E harfi. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti. – Toshkent: 2006.- B.283
2. Muhammedova S. Saparniyozova M. Matn lingvistikasi.- Toshkent: 2011.-B.117.
3. Umumiy o‘rta ta’limning Davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi. Ona tili. Adabiyot. O‘zbek tili. (5–9-sinflar). –T.: 2017. – 135 b.
4. Urnov D. Epistolyarnaya literatura // Kratkaya literaturmaya ensiklopediya. Tom 8. – Moskva, 1975. – 918 b